

ЎРТА ОСИЁ ШАХАРСОЗЛИГИДА МЕЪМОРИЙ АНСАМБЛ ВА КОМПЛЕКСЛАР ТУЗИШ САНЪАТИ

Джамилова Мафтуна Дилмурод кизи
ТАҚИ Магистранти

Аннотация: Ушбу мақолада Ўрта Осиё шаҳарсозлигида меъморий ансамбл ва комплекслар тузиш санъати ҳақида сўз боради. Ансамбл ва комплекс атамаларининг ўзаро фарқи ва умумий жиҳатлари кўриб чиқилади. Шунингдек, ансамбл ва комплексларнинг турлари ҳақида маълумотлар берилди.

Калит сўзлар: ансамбл, комплекс, жамоат бинолари, маҳалла марказлари, турар-жой бинолари, харобалар, оловхона, майдон, кўш услуб, жуфт ансамбл

Кириш. Қадим-қадим замонлардан бошлаб дунё маданий тараққиётида маълум ўрин тутиб келаётган Ўрта Осиё меъморчилигига қизиқиш бугунги кунда ҳам ниҳоятда ўсиб бормоқда. Айни пайтда замонавий шаҳарсозлигимиз ва меъморчилигимиз нафақат сайёҳарнинг эътиборини ўзига жалб қиляпти, балки бу ҳудудда яшаётган халқ эътиборини ҳам тортяпти [1].

Маълумки ҳар бир шаҳар, қишлоқ ёки бошқа бирор турдаги аҳоли яшаш жойларининг диққатга сазовор қисми алоҳида бежирим қилиб қурилган иморат ёки бинолар мажмуаси билан намоён бўлади. Бинолар туркумининг бадиий жиҳатдан ўзаро яхши боғланганлиги меъморий ансамбль ёки комплекс деб номланади. Аммо шу бугунгача қачон "ансамбл" ва қай пайт "комплекс" сузини ишлатиш ҳақида маълум бир қонуният йуқ. Бу эса ўз навбатида баъзан шунчаки ёнма-ён жойлашган иморатларни ҳам ансамбл деб аталишига олиб келмоқда. Бундай ноаниқликларга маълум даражада йўл қуймаслик учун Ўрта Осиё меъморчилигида ансамбл ва комплекс қандай шаклланишини ва бунинг учун шу иморатларнинг келиб чиқишини кўриб чиқишимиз лозим.

Асосий қисм. Меъморчилик ҳақидаги адабиётларда ансамбл ва комплекс ибораларининг баъзан ноаниқ ишлатилаётганлиги бу борада илмий фикрлар йуқлигидан эмас. Аксинча мана шу тушунчаларни талқин этишга бағишлаб Н. В. Баранов, А. В. Бунин, В. Л. Воронина, А. И. Иконников, В. В. Косточкин, В. А. Лавров, В. Смолина ва бошқалар қатор илмий мақолалар эълон қилишган. Бу изланишларда меъморий Ансамбл ҳар хил нуктаи назардан баён этилган. В. В. Косточкин ибораси билан айтганда баъзилар бадиий уйғунлашган бинолар гуруҳини ансамбль деб аташса, худди шунинг ўзини бошқалар комплекс дейишади. Гап шундаки, мутахассисларнинг барчаси меъморий ансамблнинг

шаклланиши учун биринчи омил булиб биноларнинг ўзаро бадиий жихатдан уйғунлашуви деб ҳисоблайдилар [1,2,3]. Бироқ қўшимча омил сифатида баъзилари (В. В. Косточкин) бундай бинолар бир даврда ва бир ёки икки меъмор томонидан қурилган булиши керак, деб ҳисоблашса, бошқалари (В. Л. Воронина) яхши қурилган шаҳар ансамбл, бир неча биноларнинг узвий боғланиши ҳам ансамбл ва уларнинг мажмуаси ҳам ансамбл дейишади [2]. Агарда биз бу фикрлага амал қилсак бир хил меъморий усулда қурилган Бухородаги "Қўш Мадраса" (Абдуллахон ва Модарихон мадрасалари)ни ансамбл деб шу усулда қурилган Улугбек ва Абдулазизхон мадрасалари (бу ҳам Бухорода) ни ансамбл демаслигимиз керак [3]. Ёки бутун Хивани ҳам унинг Ичон қалъасини ҳам ва Қутлуғ Мурод Иноқ ва унинг рўпарасидаги Алиқулихон мадрасаларининг жойлашувини ҳам ансамбл дейишимиз лозим бўлади. Унда нима ансамбл нима ансамбл эмас, деган фикр тугилади ва шунчаки ёнма-ён жойлашган биноларнинг барчаси ансамбл бўлиб кетади. Ансамбл (шаҳар) ичида ансамбл пайдо бўлади. Бизнингча, бу унчалик тўғри фикр эмас.

Умуман олганда "ансамбл" ва "комплекс" иборалари бадиий эстетик категория сифатида шаҳар ёки бошқа бирон турдаги аҳоли истиқомат қилувчи ҳудуддаги диққатга сазовор иншоотлар туркумини ифодалашда ишлатилади [3, 4,5]. Агар биз бу сўзларнинг луғавий маъносига эътибор берадиган бўлсак, "ансамбл" ибораси французча "ensemble" сўзидан олинган бўлиб, биргаликда яхлит, уйғунлашмоқ деган фикрни англатади. "Комплекс" эса латинча "complex" иборасидан олинган бўлиб бир гуруҳга бирлашмоқ ифодасини билдиради. Шундай қилиб меъморий ансамбл деб биноларнинг ўзаро бадиий уйғунлашган туркумини, комплекс деб эса функционал ёки бирор бир техникавий ҳамда технологик зарурат асосида уюшган иморатлар туркумини тушуниш зарур. Бир неча ансамбллар ҳам ўзаро ансамбллар комплексини ташкил этади [4, 5, 6].

Агар бевосита Ўрта Осиё шаҳарсозлигидаги меъморий ансамблларга эътибор берадиган бўлсак, шу нарса маълумки Самарканд, Бухоро, Хива каби қадимий шаҳарларнинг таркибий қисмини туркум-туркум қилиб қурилган жамоат бинолари, маҳаллалар марказлари ва уларнинг атрофини қуршаб олган турар-жой бинолари ташкил этади. Мана шу жамоат бинолари ва маҳалла марказларининг қурилиш услубида маълум қонуниятлар аниқланган. У ҳам бўлса уйғунлашган муҳит — ансамбл яратиш санъатидир [5, 6, 7]. Ўрта Осиёнинг иссиқ табиий иқлими қадим замонлардан бошлаб шаҳар қурилишида майдон ва кўчаларнинг маълум тарзда шакллантирилишини тақозо этган. Чунончи милoddан олдинги минг йилликнинг ўрталарида мавжуд бўлган шаҳарчаларнинг бугунги харобалари — Бозор қалъа, Бургут қалъа, Қалъали

Қир ва бошқаларни ўрганар эканмиз, жамоат биноларининг маълум даражада ажратиб қурилганлигини кўрамыз [8].

Жонбоз қалъада (милоддан олдинги IV—III асрлар) эса шаҳарнинг бош эҳроми — оловхона алоҳида майдонда қурилиб, атрофидаги иморатлар билан маълум даражада соддароқ ансамбл кўринишини ташкил этган. Милоднинг бошларида (I—VI асрлар) нуфузли шаҳар сифатида, бугун эса Тупроқ қалъа номи билан маълум бўлган вайроналарнинг шаҳар арки, бош ибодатхонаси, савдо иншоотлари алоҳида майдонни композицион жиҳатдан бирлаштириб, ўзига хос ансамбл турини беради. Унинг структурасида ҳовуз ҳам бўлган деган тахмин бор [9].

Илк ўрта асрлар (милодий V—VIII асрлар) шаҳарсозлигида ансамбл тузиш санъати кузена Панжакент ҳаробаларида намоён бўлади. Бу шаҳарчанинг марказий қисмида бир-бировига ёндош икки ибодатхона жойлашган. Оташпарастлик даврига оид бу иморат ўзаро паралель композицион ўқлар воситасида бир текисликка чиқарилган тарз (фасад) туфайли бир-бирига уйғунлашиб, шаҳар иморатлари орасида яққол ажралиб туради [8, 9]. Бундай усул Ўрта Осиёнинг кейинги давр шаҳарсозлигида кенг тарқалганлигини кўрамыз. Мисол тариқасида Ўзган, Саёт, шунингдек Шоҳи Зинда комплексидаги оралик мақбараларнинг жойлашувини кўрсатиб ўтиш мумкин. Бу усулнинг шаҳарсозликда кенг қўлланилганлигини ва унинг бадиий аҳамияти биноларнинг уйғунлаштирилишида эканлигини ҳисобга олиб, биз бундай ансамбл тузиш услубини "жуфт" тури деб номладик [11, 12]. Шундай қилиб Ўрта Осиё шаҳарсозлигида иқлим ҳамда социал талаблар (маъмурий ва илоҳиёт биноларини яққол ажратиб қурилиши)нинг ҳисобга олиниши милоддан олдинги минг йиллик ўрталаридан бошлаб маълум майдонлар ташкил этиб, унинг атрофини бинолар жойлашуви билан безаш анъанасини келтириб чиқарган. Бу эса ўз навбатида ансамбл тузиш асосларини ташкил этган. Илк ўрта (V—VIII) асрларга келиб икки ва ундан ортиқ жамоат биноларини ёнма-ён барпо этиш туфайли "жуфт" ансамбл тури пайдо бўлган [10]. Бу усулнинг давом эттирилиши эса бир неча ансамбл турларини келтириб чиқарган. Жумладан Термиз яқинида жойлашган Султон Саодат мақбаралар комплексини илмий таҳлил этишимиз натижасида анча сиру асрорлардан воқиф бўлдик [8]. Чунончи бу ерда IX—XII асрда қурилган мақбаралар худди Шоҳи Зинда, Ўзган, Сайёт ва бошқа уша даврда бунёд этилган обидалар сингари "жуфт" усулида қурилган. Икки ва ундан ортиқ мақбара ёнма-ён қурилган. Шу даврдан сўнг бунёд этилганлари орасида эса биз икки мақбара орасига пештоқли айвон, баъзан эса зиёратхона жойлаштирилганлигини ва мақбараларга кириш йули мана шу кўшимча хонадан ўтишини кўрамыз [11].

Шаҳарсозликда бу меъморий ечим икки бинони кўча ёки майдоннинг икки томонида бир-бирига қарама-қарши қуриб, кириш йули аввалгидек бир-бирига қаратилганлигини кўрамыз. Ўрта асрлар шаҳарсозлигида бу усул жуда ҳам кенг тарқалган. Натижада "майдон" типдаги ансамбл тури юзага келади. Бу ибора ўрта аср адабиётларида ҳам кенг учрайди. Бундан ташқари Озарбайжон шаҳарсозлигида ҳозиргача атрофи иморатлар билан ўралган сахн иморатлар билан бирга "майдон" деб номланади. Ўрта Осиё шаҳарсозлигида кучанинг ёки майдоннинг икки бетида бир-бирига қарата ва бир композицион ўқда жойлаштирилган икки иморатнинг қурилиши "кўш" услуби деб аталади. Унинг илк намунаси Бибиҳоним масжиди ва мадрасаларининг ўзаро жойлашувида намоён бўлади. Улуғбек даврида эса Самарканд Регистонида қурдирилган ва унинг номи билан аталадиган Мадраса ҳамда хонаҳоҳ; (Шердор мадрасаси ўрнида бўлган), Фиждувонда Хўжа Абдул Холик ҳазираси ва унинг қаршисига қурилган Мадраса мазкур усулда қурилган [12].

Хулоса. Ўрта Осиё шаҳарсозлиги тарихига назар солганда шу нарса яққол кўринадики, меъморий ансамбллар тузиш санъати қадимдан тараққий этиб келиб XVI—XIX асрларда жуда кўплаб янги усуллари келтириб чиқарган. Ваҳоланки, бу давр меъморчилик обидаларини IX-XII ва XIV-XV асрлардан сақланиб қолган осори атиқалар билан солиштириб баъзи бир одамлар асосиз равишда кейинги асрлардаги Ўрта Осиё меъморчилиги таназулга юз тутган давр деб нотўғри хулосалар қилишади. Аслида эса ундай эмас. Тўғри, XVI-XIX асрларда бунёд этилган обидалар ўзининг геометрик шакллари, нақшлар ва рангларнинг ўринли қўлланилишини маҳобати жиҳатидан теурийлар даври биноларига нисбатан соддароқ кўринишига эга. Аммо ўзбек хонликлари даврида Бухоро ва Хивадаги Мадраса ва хонаҳоҳларнинг гумбазлари, миёнсаройлари, хужраларининг қурилишига эътибор берсак, уларда турли-туман конструктив ва меъморий ечимлар қулланганлигини, кишини лол қолдирар даражадаги гумбаз ички нақшланишларини учратамыз, Бухородаги Кукалдош, Абдуллахон, Мири Араб, Абдулазизхон мадрасаларининг миёнсаройлари, дарехоналари ва масжидлари ҳамда Нодир Девонбеги ва Хужа Зайнуддин хонаҳоҳлари гумбазларининг ички безаклари фикримизнинг далилидир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Азимов И. Архитектурные памятники Ферганской долины. Ташкент, "Ўзбекистан", 1982.
2. Ахмедов М. К. Ансамблевая застройка: Традиции и преемственность "Архитектура Ўзбекистана" (альманах). Ташкент. 1985, с 9—20.

3. Ахмедов М. К. Архитектурные ансамбли и вопросы организации городского пространства в средневековом зодчестве Средней Азии "Градостроительство и архитектура", Тошкент, 1990.
4. Булатов М. С. Мавзолей саманидов — жемчужина архитектуры Средней Азии. Ташкент, 1975.
5. Булатов М. С. Геометрическая гармонизация в архитектуре Средней Азии IX—XV вв. Изд. 2-ое исп. и доп. М., "Наука", 1988.
6. Вамбери Херман. Бухоро ёхуд Мовароуннахр тарихи. Тошкент, 1991 й. ва М.: 1924 й. нашри.
7. Всеобщая история архитектуры (ВИА), т. 1, с. 348—355, гл. 8п. т. 8, с. 183—139, гл. 4. "Архитектура Средней Азии", М., 1972—77.
8. Зоҳидов П. Ш. Зеб ичра зийнат. Тошкент, Г. Гулом нашриёти. 1978.
9. Зоҳидов 77. 777. Меъмор санъати. Тошкент, Г. Гулом нашриёти. 1978.
10. Маньковская Л., Булатова В. Памятники зодчества Хорезма. Ташкент, Г. Гуляма, 1978.
11. Лавров В. А. Градостроительная культура Средней Азии. М., 1950.
12. Нильсен А. В. Архитектура Средней Азии (Становление феодальной архитектуры Средней Азии (V—VII вв.), Ташкент, "Фан", 1966.
13. Нильсен В. А. У истоков современного градостроительства Узбекистана (XIX—нач. XX в.), Ташкент, Г. Гуляма, 1988.
14. Лугаченкова Г. А., Ремпель Л. И. История искусств Узбекистана (с древнейших времен до середины девятнадцатого века, М., "Искусство", 1965.
15. Лугаченкова Г. А., Ремпель Л. И. Выдающиеся памятники архитектуры Узбекистана. Ташкент, 1958.
17. Пугаченкова Г. Зодчество Центральной Азии (XV век). Ташкент, Г. Гуляма, 1976.
18. Ремпель Л. И. Архитектурный орнамент Узбекистана. Ташкент, 1961.
19. Толстое С. П. Древний Хорезм. М., 1948.

